

FINANCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ахмедов К., Азимходжаев С.М.

Андижанский государственный технический институт

Хамдамова Г.М.

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20742341>

Аннотация. В статье исследованы современные тенденции и перспективы развития мировой экономики в условиях усиления геополитической нестабильности, последствий пандемии COVID-19 и трансформации международных финансово-экономических отношений. Проведен анализ прогнозов международных финансовых организаций относительно динамики мирового ВВП, международной торговли, инфляционных процессов, глобального финансового рынка и международного движения капитала. Особое внимание уделено влиянию геоэкономических факторов, климатических рисков и цифровизации экономики на устойчивость мировой экономической системы. На основе проведенного анализа определены перспективы развития мировой экономики до 2030 года и роль Узбекистана в системе международных экономических отношений.

Ключевые слова: мировая экономика, глобальный экономический рост, международная торговля, инфляция, мировой финансовый рынок, международный капитал, геополитические риски, цифровизация экономики, макроэкономическое прогнозирование, Узбекистан.

TRENDS AND FORECASTS OF GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Akhmedov K., Azimkhodzhaev S.M.

Andijan state technical institute

Khamdamova G.M.

**Banking and finance academy
of the Republic of Uzbekistan**

Annotation: The article examines current trends and prospects for the development of the global economy under conditions of increasing geopolitical instability, the consequences of the COVID-19 pandemic, and the transformation of international financial and economic relations. The study analyzes forecasts of international financial organizations regarding global GDP dynamics, international trade, inflationary processes, global financial markets, and international capital flows. Particular attention is paid to the impact of geo-economic factors, climate risks, and economic digitalization on the stability of the global economic system. Based on the analysis, the prospects for global economic development until 2030 and the role of Uzbekistan in the system of international economic relations are identified.

Key words: global economy, global economic growth, international trade, inflation, global financial market, international capital, geopolitical risks, economic digitalization, macroeconomic forecasting, Uzbekistan.

Введение

Стремительное развитие политико-экономических и социальных процессов, происходящих в мировой экономике, требует постоянного совершенствования стратегий развития государств, а также адаптации механизмов регулирования экономических систем к изменяющимся внешним условиям. В последние годы международные финансовые организации, включая Всемирного банка, Международного валютного фонда и ведущие рейтинговые агентства, при подготовке прогнозов мирового экономического развития все чаще придерживаются осторожного подхода, обусловленного высокой степенью глобальной неопределенности.

Согласно международным аналитическим отчетам, несмотря на наличие отдельных позитивных тенденций, в 2024-2025 годах ожидать высоких темпов экономического роста в развитых странах достаточно сложно. Одновременно в развивающихся экономиках сохраняется негативное влияние таких факторов, как увеличение долговой нагрузки, сокращение бюджетных расходов, ограничения международной торговли и усиление внешнеэкономических рисков. Данные процессы оказывают существенное воздействие на устойчивость мировой финансовой системы и перспективы глобального экономического роста. В подобных условиях обеспечение устойчивого развития национальной экономики, сохранение положительных макроэкономических тенденций и принятие оперативных решений в ответ на изменения внешней среды приобретают стратегическое значение. В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в качестве одного из приоритетных направлений определены развитие сбалансированного международного сотрудничества, укрепление взаимодействия с международными организациями и расширение экономических связей [1]. В связи с этим особую актуальность приобретают научные исследования, направленные на системный анализ тенденций мирового экономического развития, разработку перспективных макроэкономических прогнозов, оценку влияния внешних факторов на национальную экономику, а также совершенствование механизмов регулирования деятельности крупных производственных и финансовых структур.

Обзор литературы

Проблемы развития мировой экономики, международных финансовых отношений и глобальных макроэкономических тенденций продолжают оставаться объектом исследования международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и ученых-экономистов.

Согласно исследованиям Международного валютного фонда, несмотря на некоторое улучшение краткосрочных прогнозов, перспективы глобального экономического роста остаются ниже исторических средних значений. Более чем в 60% стран мира, где проживает свыше 80% населения планеты, темпы экономического роста в 2024-2025 годах будут ниже средних

показателей 2010-х годов. В качестве основных факторов риска выделяются геополитическая напряженность, фрагментация мировой торговли, продолжительное сохранение высоких процентных ставок и последствия климатических изменений [2]. Исследования Григорьева Л.М. показывают, что современные тенденции мировой экономики характеризуются переоценкой глобальных экономических процессов и трансформацией традиционных подходов к международному экономическому сотрудничеству. Автор отмечает, что геополитические факторы в последние годы оказывают более существенное влияние на мировую экономику, чем классические механизмы финансово капитального рынков [3]. Кузнецов А.В. в своих исследованиях отмечает, что современная мировая экономика развивается в условиях усиления процессов регионализации и трансформации международных производственно-финансовых цепочек. Автор подчеркивает, что геоэкономическая фрагментация, санкционные ограничения и изменение направлений международного движения капитала оказывают существенное влияние на устойчивость мировой торговли и инвестиционной активности государств. Особое внимание ученых уделяет необходимости адаптации национальных экономик к новым условиям глобальной конкуренции и трансформации международных экономических отношений [4]. Ливенцев Н.Н. в исследованиях обосновывает, что в современных условиях мировая экономика характеризуется усилением нестабильности международных финансовых рынков, ростом инфляционного давления и повышением чувствительности экономических систем к внешним шокам. Автор приходит к выводу, что цифровизация финансового сектора, развитие международных расчетных систем и изменение структуры глобального капитала становятся ключевыми факторами трансформации мировой экономики [5]. Афонцев С.А. в своих научных работах отмечает, что современные геополитические конфликты и ограничения международной торговли приводят к изменению архитектуры глобального экономического взаимодействия. Автор подчеркивает, что мировая экономика постепенно переходит к модели «фрагментированной глобализации», при которой государства усиливают защиту национальных экономических интересов, диверсифицируют внешнеэкономические связи и развивают региональные интеграционные механизмы [6].

Wen J., Mahmood H., Khalid S. и Zakaria M. в своих исследованиях обосновали наличие прямой взаимосвязи между уровнем финансового развития и динамикой ключевых макроэкономических показателей. Авторы пришли к выводу, что совершенствование финансовой системы способствует активизации инвестиционной деятельности, росту международных капиталовложений и повышению устойчивости экономики к внешним шокам [7]. Mahalik M.K., Babu M.S., Loganathan N. и Shahbaz M. исследовали влияние финансового развития на устойчивость экономического роста и пришли к выводу, что развитие финансовых рынков и инвестиционных механизмов играет ключевую роль в обеспечении долгосрочной макроэкономической стабильности [8]. Кроме того, исследования

международных организаций подтверждают, что в ближайшие годы приоритетными направлениями мировой экономической трансформации станут развитие «зеленой» энергетики, цифровизация экономики, внедрение технологий искусственного интеллекта, Big Data и блокчейн-решений, а также совершенствование инфраструктуры международных финансовых рынков.

Анализ и результаты исследования

Тенденции развития мировой экономики в последнее десятилетие характеризуются высокой динамичностью и существенными структурными изменениями. Анализ трансформационных процессов, происходящих в мировой экономике за рассматриваемый период, показывает, что негативные последствия пандемии COVID-19 еще не были полностью преодолены, как мировая экономика столкнулась с новыми серьезными вызовами, связанными с обострением геополитической напряженности, начавшейся в 2022 году. Именно совокупность данных факторов обусловила формирование качественно новых условий функционирования глобальной экономической системы.

К началу 2026 года в мировой экономике, вопреки многочисленным пессимистическим прогнозам международных финансовых организаций и рейтинговых агентств, начали наблюдаться отдельные положительные тенденции. В частности, удалось избежать прогнозируемой глобальной рецессии, обеспечить относительную стабилизацию международных финансовых рынков, а также достичь определенного повышения уровня финансовой устойчивости крупнейших банковских институтов мира. Одновременно в ряде развитых стран было зафиксировано увеличение их доли в международных потоках капитала. Существенным положительным результатом стало и предотвращение перехода глобальной инфляции в неконтролируемую фазу. Так, анализ международных финансовых отчетов за первое полугодие 2026 года свидетельствует о постепенном снижении уровня мировой инфляции.

Особое значение в оценке текущих тенденций мировой экономики имеют макроэкономические прогнозы Международного валютного фонда. Согласно прогнозам фонда, темпы роста мировой экономики в 2026 году составят 3,1%, а в 2027 году - 3,2%. При этом прогнозы МВФ на 2026 год были пересмотрены в сторону повышения на 0,2 процентного пункта. Основными факторами улучшения прогнозов стали более высокие, чем ожидалось, темпы экономического роста в странах с формирующейся рыночной экономикой, развивающихся государствах и Соединенные Штаты Америки, а также положительные результаты бюджетно-фискальных реформ, реализуемых в Китае. Вместе с тем следует отметить, что прогнозируемые показатели на 2026-2027 годы остаются ниже исторического среднего уровня мирового экономического роста за период 2000-2019 годов, составлявшего около 3,8%. К основным факторам, ограничивающим восстановление глобальной экономики, относятся ужесточение денежно-

кредитной политики центральными банками в целях сдерживания инфляции, процессы бюджетной консолидации в условиях высокой долговой нагрузки, а также постепенное снижение производительности труда и эффективности производства. Согласно прогнозным оценкам, темпы роста мирового валового внутреннего продукта по итогам 2026 года составят около 3,2%, при этом к 2029 году данный показатель существенно не изменится. Следует подчеркнуть, что основные колебания темпов экономического роста в анализируемом периоде будут характерны преимущественно для развитых стран, тогда как в развивающихся экономиках ожидается сохранение относительно стабильной динамики экономического развития (таблица 1).

Таблица 1

Среднесрочный базовый сценарий развития мировой экономики¹

№	Показатели	Среднее значение (факт)		2024	2025	Прогноз			
		2006-2015	2016-2025			2026	2027	Среднее	
								2022-2025	2026-2029
<i>Изменение показателей по годам, %</i>									
1.	Мировой реальный ВВП	3,7	3,0	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1
1.1	Развитые страны	1,5	1,8	2,6	1,6	1,7	1,8	1,9	1,7
1.2	Развивающиеся страны	5,7	3,9	4,1	4,3	4,2	4,2	4,2	4,0
2.	Объем мировой торговли	4,2	2,7	5,6	0,3	3,0	3,3	3,0	3,3
2.1	Импорт	9,8	5,4	11,0	1,0	6,9	6,9	6,4	7,0
2.2	Экспорт	9,0	5,6	10,3	0,8	6,2	6,8	6,0	6,9
3.	Мировые цены (долл. США)								
3.1	Промышленные перерабатываемые товары	1,2	1,2	10,1	-1,6	1,8	1,7	2,9	1,5
3.2	Нефть	-0,5	3,8	39,2	-16,4	-2,5	-6,3	1,6	-2,2
3.3	Прочие сырьевые товары (кроме топлива)	3,4	4,0	7,9	-5,7	0,1	-0,4	0,4	0,5
4.	Потребительские цены								
4.1	Развитые страны	1,7	2,6	7,3	4,6	2,6	2,0	4,1	2,0
4.2	Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны	6,0	6,2	9,8	8,3	8,3	6,2	8,1	4,4
5.	Внешний долг стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (в % к ВВП)	27,3	30,1	29,0	29,8	28,6	27,9	28,8	27,1
6.	Обслуживание долга (в % к ВВП)	9,7	10,3	10,5	10,4	9,7	9,5	10,0	9,4

¹ <https://www.ifm.org/news-insights/> - Подготовлено автором на основе ежегодных отчетов Международного валютного фонда.

Анализ прогнозов, Организация объединенных нации относительно мирового экономического развития на 2026 год, позволяет сформировать ряд важных научно-практических выводов. В частности, прогнозируется замедление темпов глобального экономического роста с 1,7% в 2026 году до 2,1% в 2027 году. Согласно представленным организацией аналитическим отчетам, темпы роста мировой экономики по-прежнему сохраняются ниже допандемийного уровня, что свидетельствует о неполном восстановлении глобальной экономической системы после кризисных процессов последних лет. Существенное негативное влияние на мировую экономику продолжают оказывать сохранение высоких процентных ставок в большинстве стран, усиление геополитической напряженности, замедление международной торговли, а также увеличение масштабов климатических катастроф. Кроме того, прогнозируется сохранение жестких условий кредитования в долгосрочном периоде, нестабильности мировых финансовых рынков, снижение интенсивности международных потоков капитала и рост расходов, связанных с обслуживанием государственного долга.

По мнению международных экспертов, странам с развивающейся экономикой в ближайшие годы потребуется активизировать меры по снижению долговой нагрузки и обеспечению макроэкономической устойчивости. Учитывая высокие процентные ставки, сокращение потребительских расходов и ухудшение ситуации на рынке труда, прогнозируется замедление экономического роста в ряде крупных развитых стран, в том числе в Соединенные Штаты Америки. Наряду с этим краткосрочные перспективы экономического роста многих развивающихся стран, особенно государств Латинской Америки и Азии, также ослабляются вследствие ужесточения финансовых условий, сокращения бюджетных расходов и резкого снижения внешнего спроса. В частности, прогнозируется, что темпы экономического роста Китая в 2026 году замедлятся до 1,7%.

Следует отметить, что экономические перспективы стран с низким уровнем доходов ограничиваются высоким уровнем долговой нагрузки, сохранением высоких процентных ставок и значительными потерями, связанными с экстремальными погодными явлениями, вызванными изменением климата. Вместе с тем, согласно прогнозам, к 2026 году темпы роста мировой экономики могут достичь 2,7%, что позволит приблизиться к уровню 2016 года (рисунок 1). Согласно прогнозам, уровень глобальной инфляции продолжит постепенно снижаться и в 2026 году может составить около 3,9%, что ниже показателя 2025 года, достигавшего 5,7%. Вместе с тем резкий рост потребительских цен в большинстве стран мира, а также усиление геополитических конфликтов способны спровоцировать дальнейшее ускорение инфляционных процессов в мировой экономике.

Ожидается, что примерно в четверти развивающихся стран уровень годовой инфляции в 2026 году превысит 10%. С января 2021 года потребительские цены в развивающихся экономиках в совокупности выросли на 21,1%, что в значительной степени нивелировало экономические результаты, достигнутые после пандемии COVID-19. Высокий уровень

инфляции оказал существенное негативное влияние даже на экономики относительно развитых государств, замедлив реализацию перспективных реформ, направленных на сокращение уровня бедности и повышение социальной устойчивости.

Рисунок 1. Динамика мирового экономического развития²

Следует отметить, что глобальный рынок труда в постпандемический период развивается крайне неравномерно. Несмотря на замедление темпов экономического роста в развитых странах, общая ситуация на рынке труда в данных государствах сохраняет относительную стабильность. Однако во многих развивающихся странах, особенно в государствах Западной Азии и Африки, ключевые показатели занятости, включая уровень безработицы, до настоящего времени не достигли допандемийного уровня. Кроме того, в международных аналитических отчетах подчеркивается сохранение высокого уровня глобального гендерного неравенства на рынке труда. В частности, гендерный разрыв в сфере занятости и оплаты труда не только сохраняется, но и в отдельных профессиональных секторах демонстрирует тенденцию к дальнейшему расширению.

Продолжая анализ динамики мировой торговли, следует отметить, что темпы роста данного сегмента мировой экономики, согласно прогнозам международных организаций, составят около 3,3% в 2026 году и 3,6% в 2027 году. Вместе с тем данные показатели остаются ниже исторического среднего уровня роста мировой торговли, который в предыдущие периоды составлял около 4,9%. Подобная тенденция свидетельствует о сохранении структурных ограничений в системе международной торговли и постепенном

² <https://news.un.org/ru/story> - подготовлено автором на основе ежегодных докладов ООН.

замедлении процессов глобальной экономической интеграции. Ожидается, что дальнейшее усиление нарушений в глобальных цепочках поставок, а также обострение геоэкономических противоречий продолжат оказывать существенное давление на мировой торговый оборот. Согласно данным Global Trade Alert, если в 2019 году отдельными государствами было введено около 1100 торговых ограничений, то в 2022 году данный показатель увеличился почти до 3200, а в 2023 году - приблизился к 3000 новым ограничениям. Подобная динамика свидетельствует об усилении протекционистских тенденций в мировой экономике и росте фрагментации международной торговой системы.

Прогнозные показатели международных организаций основаны на предположениях о снижении цен как на топливные, так и на нетопливные товары в 2026-2027 годах, а также на ожиданиях постепенного смягчения денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира. В частности, прогнозируется, что среднегодовая цена на нефть в 2026 году снизится приблизительно на 2,3%, тогда как цены на нетопливные сырьевые товары сократятся примерно на 0,9%. Эксперты Международного валютного фонда предполагают, что процентные ставки Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии сохранятся на текущем уровне как минимум до второй половины 2026 года, после чего начнется их постепенное снижение по мере приближения инфляции к целевым ориентирам. В то же время ожидается, что Банк Японии сохранит действующее направление денежно-кредитной политики без существенных изменений.

Следует отметить, что одним из наиболее сложных сегментов с точки зрения прогнозирования мировой экономики остается глобальный финансовый рынок. Несмотря на наличие сложностей и в других секторах мировой экономики, именно финансовый рынок отличается высокой чувствительностью к внешним шокам и значительной волатильностью. Ярким подтверждением этого стал так называемый «черный день» 5 августа 2024 года, когда на фоне повышения ключевой процентной ставки финансовым регулятором Японии произошло резкое падение азиатских фондовых рынков. В частности, индекс Nikkei в течение одного дня снизился на 13,5%, что вызвало масштабное падение стоимости акций на мировых фондовых площадках. Следует подчеркнуть, что подобное резкое снижение фондового рынка в последний раз наблюдалось еще в 1987 году. В дальнейшем публикация международными рейтинговыми агентствами негативных прогнозов относительно экономики Соединенные Штаты Америки была воспринята мировыми финансовыми рынками как отрицательный сигнал, усиливший неопределенность среди инвесторов. При этом мнения международных экспертов относительно вероятности рецессии в экономике США существенно различаются. Так, аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность рецессии в течение ближайшего года примерно в 25%, тогда как эксперты JPMorgan Chase прогнозируют вероятность рецессии на уровне около 50%.

Выводы и предложения

Анализируя тенденции развития мировой экономики за последнее десятилетие, следует отметить, что современные глобальные экономические процессы характеризуются значительно более высокой динамичностью и нестабильностью по сравнению с предыдущими периодами. В первую очередь данные изменения обусловлены последствиями пандемии COVID-19, оказавшей масштабное воздействие на мировую экономическую систему. Наряду с этим существенным фактором трансформации мировой экономики стало усиление международных геополитических конфликтов, оказывающих прямое влияние на международную торговлю, движение капитала и устойчивость глобальных финансовых рынков.

В результате происходящих изменений наблюдается замедление темпов международной торговли, снижение интенсивности международного разделения труда, ослабление активности мирового финансового рынка и сокращение международных потоков капитала. Одновременно увеличение числа экстремальных климатических явлений и ухудшение экологической ситуации приводят к возникновению дополнительных финансовых обязательств государств, связанных с необходимостью поиска новых источников финансирования для ликвидации последствий природных катастроф и обеспечения устойчивого экономического развития.

Следует особо отметить, что в последние годы Узбекистан активно развивает взаимовыгодное сотрудничество с крупными международными финансовыми институтами, рейтинговыми агентствами и международными фондовыми биржами. Наряду с укреплением позиций страны в международных рейтингах, реализуются новые направления развития внешнеторговых отношений и международного инвестиционного сотрудничества. В данном контексте оценки и заключения авторитетных международных финансовых организаций относительно макроэкономической устойчивости страны приобретают важное значение, способствуя укреплению международного авторитета государства и повышению его инвестиционной привлекательности.

Согласно прогнозам МВФ, темпы экономического роста Узбекистан в 2026-2027 годах сохранятся на уровне выше 4,5% в год. При этом дефицит текущего счета платежного баланса в 2026 году прогнозируется на уровне 6,5% ВВП (против предыдущего прогноза в 4,9% ВВП), а в 2027 году - около 6,1% ВВП (ранее прогнозировалось 4,5% ВВП). Вместе с тем ожидается сохранение высоких темпов роста реального ВВП благодаря активной инвестиционной политике и реализации структурных реформ. Прогнозируется, что инфляция потребительских цен будет постепенно снижаться под воздействием жесткой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, а также вследствие ослабления влияния роста цен на энергоресурсы. Дефицит счета текущих операций, по прогнозам, сократится до 6,25% ВВП в 2026 году и до 6,1% ВВП в 2027 году. Основными факторами сокращения дефицита станут рост объемов экспорта и денежных

переводов, снижение объемов разовых крупных закупок импортного оборудования, а также меры по бюджетной консолидации.

Кроме того, международные прогнозы свидетельствуют о том, что к 2030 году мировая экономика продолжит функционировать в условиях высокой неопределенности, обусловленной геополитическими рисками, цифровой трансформацией экономики и усилением климатических вызовов. Вместе с тем ожидается постепенное восстановление темпов мировой торговли, расширение процессов цифровизации финансовых систем и повышение роли «зеленой» экономики в структуре глобального экономического роста.

Дополнительно следует отметить, что согласно прогнозам международных финансовых организаций, к 2030 году основными драйверами мирового экономического роста станут развивающиеся страны Азии, Ближнего Востока и отдельные государства Африки. Одновременно прогнозируется дальнейшее усиление роли искусственного интеллекта, цифровых финансовых технологий, Big Data и автоматизации производственных процессов в обеспечении устойчивого экономического развития и повышении глобальной конкурентоспособности национальных экономик.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Официальные данные Всемирного банка - openknowledge.worldbank.org
Официальные данные Международного валютного фонда - imf.org
3. Григорев Л.М. Весна переоценки: как меняется видение мировой экономики международными организациями//Современная мировая экономика. 2024. Том 2. №1 (5).
4. Кузнецов А.В. Трансформация мировой экономики и новые тенденции международного экономического сотрудничества // Мировая экономика и международные отношения. – 2023. – Т. 67. – № 9.
5. Ливенцев Н.Н. Современные тенденции развития мировой экономики и международных финансовых рынков // Вестник международных организаций. – 2022. – Т.17. – № 4.
6. Афонцев С.А. Геоэкономическая фрагментация и трансформация глобальных экономических процессов // Мировая экономика и международные отношения. – 2024. – Т.68. – №3.
7. Wen, J., Mahmood, H., Khalid, S., & Zakaria, M. (2022). The impact of financial development on economic indicators: A dynamic panel data analysis. *Economic research - Ekonomiska istraživanja*, 35(1), 2930-2942. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1985570>
8. Mahalik, M. K., Babu, M. S., Loganathan, N., & Shahbaz, M. (2017). Does financial development intensify energy consumption in Saudi Arabia?

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75, 1022-1034.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.081>

9. <https://www.globaltradealert.org/>
10. <https://www.goldmansachs.com>
11. <https://www.jpmorgan.com/global>